

УДК612.1/8:167/168

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/39>*Звягина Е.В.**ORCID: 0000-0001-8808-1148, канд. пед. наук**Уральский государственный университет физической культуры**г. Челябинск, Россия*

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА (методологический аспект)

Аннотация. На основе анализа и обобщения литературных источников отечественных и зарубежных авторов, представленных в открытом медиапространстве (интернет), в статье актуализируется потребность в физиологическом сопровождении в процессе тренировок и спортивного отбора, что позволяет оценивать и решать проблемы сохранения здоровья и улучшения физической формы спортсменов.

Ключевые слова: тренировка; физиологическое сопровождение; студенты; спорт; функциональные системы.

*Zvyagina E. V.**ORCID: 0000-0001-8808-1148, Ph.D.**Ural State University of Physical Education**Chelyabinsk, Russia*

PHYSIOLOGICAL SUPPORT OF THE TRAINING PROCESS (methodological aspect)

Annotation. Based on the analysis and generalization of literary sources of domestic and foreign authors, presented in the open media space (Internet), the article actualizes the need for physiological support in the process of training and sports selection, which makes it possible to evaluate and solve the problems of maintaining the health and improving the physical form of athletes.

Keywords: training; physiological support; students; sports; functional systems.

На сегодняшний день доступность физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности приводит потребителя, начинающего спортсмена к бесконтрольным самостоятельным тренировкам без оценки оптимальности психофункционального состояния. Методики тренировочного процесса, обучения спортивным навыкам можно встретить в медиапространстве как на платной, так и бесплатной основе (YouTube – видеохостинг, Instagram, «ВКонтакте» – российская социальная сеть). Зачастую ведущие вебинаров, практических семинаров, а также занимающиеся, не используют арсенал знаний о закономерностях жизненных процессов на различных структурных уровнях; механизмах взаимодействия систем организма; о биомеханике двигательных действий в упражнениях конкретного вида спорта. Таким образом, вопросы физиологического обеспечения тренировочного процесса конкретного вида спорта очевидны.

Целью работы является обзор и анализ научных публикаций по проблеме физиологического обеспечения тренировочного процесса (методический аспект). Использован комплекс научных методов, включая теоретический анализ научно-методической литературы, создание библиографии, реферирование, создание заметок, аннотаций, цитирование в российских научных электронных библиотеках (e-library, Scholar,

Rukont, Cyberleninka) и в международных базах данных научные публикации (Pubmed, Scopus, ResearchGate, Web of Science).

Каждый вид спорта, а также специфическая для него двигательная активность имеет ряд физиологических характеристик, таких как классификация физических упражнений, зоны мощности, механизмы адаптационных реакций организма на разные по времени и интенсивности физические упражнения, не говоря уже о физиологических особенностях реакции на физические нагрузки женщин и детей различных возрастных групп, лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [1; 3; 4]. Инструкторы, проходящие курсы повышения квалификации, не имеющие базового образования естественно-научного цикла, физической культуры не могут соответствовать требованиям оптимальности и рациональности нагрузок. Причем курсы, которые предполагают запись упражнений не могут быть использован как профессиональный контент, так как нет визуального контроля тренера, инструктора за выполняющим упражнения. Для снятия ответственности часто представители данных направлений подписывают с участниками согласия на манипуляции и отказы в возмещении ущерба в следствии непрофессиональных действий инструкторов.

Учебная дисциплина «Физиология человека» является одной из основных в приобретении знаний естественно-научной направленности, необходимых для успешной профессиональной деятельности для бакалавров по направлениям подготовки 49.03.01 «Физическая культура», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)». Данная дисциплина также обеспечивает базовую основу в формировании общепрофессиональных компетенций: ОПК-1 (Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и психологических особенностей занимающихся различного пола и возраста); ОПК-2 (Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную ориентацию в процессе занятий), ОПК-9 (Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки физического развития, технической и физической подготовленности, психического состояния занимающихся) Федерального государственного образовательного стандарта (3++) [5]. Становление данных компетенций в результате подготовки высококвалифицированных специалистов обеспечивают физиологическое сопровождение тренировочного процесса, что в свою очередь отражается в способности проектировать образовательную, тренировочную, соревновательную конкурентоспособную среду системы физического обучения и воспитания, применять и внедрять новейшие технологии физкультурного образования, ориентироваться в смежных областях деятельности за счет социальной и профессиональной мобильности.

Учебно-образовательная работа по дисциплинам «Физиология человека», «Физиология спорта» осуществляется в форме лекций, практических занятий, лабораторных занятий, а также самостоятельной работы студентов. В ходе курса должны быть освоены следующие разделы программного материала: теоретический, практический (методический и лабораторный), самостоятельная работа. Студенты получают теоретические знания во время лекций. Этот раздел предполагает изучение основ физиологии человека, выделяя основные положения, необходимые для непрерывного обучения навыкам бакалавриата по физической культуре и применения на практике. Студенты приобретают практические навыки на практических занятиях и в лаборатории [3; 6].

Методический раздел способствует изучению основных методов исследования функционального состояния различных органов и систем человека в обычных и в экстремальных условиях.

Лабораторный практикум позволяет освоить доступные, не инвазивные экспресс методы физиологических исследований человека и приобрести практические навыки применения этих методов в повседневной, профессиональной деятельности. Автономная работа студентов направлена на умение работать с литературными источниками, закреплять и совершенствовать знания, полученные на уроках и упражнениях, и использовать последние для оценки функционального состояния человека в обычных и экстремальных условиях. Самостоятельная работа включает самоподготовку студентов к лабораторным занятиям, рефератам, конкурсным программам, участие в тематических олимпиадах, научно-теоретических круглых столах и конференциях, самотестирование, написание рефератов и докладов. Важное место в этом виде обучения занимает разработка методов исследования, набора экспериментального материала для квалификационной работы выпускников в процессе прохождения производственной практики в медицинских и образовательных учреждениях, научно-исследовательской работы студентов и учебных, тренировочных занятий и соревновательной деятельности.

Физиологическое сопровождение является предпосылкой для оценки оптимальных упражнений, эргономики метаболических процессов у занимающихся [1; 2; 4; 6]. Для создания технологии обучения и подготовки спортивных специалистов по каждому конкретному виду спорта необходима система количественных и качественных критериев (объективных показателей), а также оценка и анализ параметров функционального состояния, изменений физиологического состояния системы организма спортсмена. Физиология человека, спортивная физиология - основные дисциплины для анализа результатов морфометрических исследований на этапах отбора и ориентации в различных видах спорта.

Итак, актуальные направления исследований: методика применения морфометрических критериев, рекомендованных для модельных характеристик спортсменов, физиологическая поддержка, критерии полового отбора с учетом биохимических параметров тренировочного процесса, которые предоставят наставники и спортсменов с информативными показателями физиологического состояния с акцентом на резервы и возможности функциональных систем.

Литература

1. Коломиец О.И., Петрушкина Н.П. Социальные компетентности будущих специалистов по физической реабилитации в социальной сфере // Оптимизация учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях физической культуры, Челябинск, 21 мая 2021 г. Челябинск: Уральский государственный университет физической культуры, 2021. С. 106-108.
2. Матыцин В.О., Трубникова Е.М., Кинцель Т.А. Гипоксические тренировки альпинистов и их физиологическое сопровождение: разработка методического подхода // Известия Российской Военно-медицинской академии. 2020. Т. 39. № S3-5. С. 82-85.
3. Петрушкина Н.П., Макунина О.А., Сурина-Марышева Е.Ф. Рабочая тетрадь для оформления протоколов самостоятельных и практических работ по физиологии человека. Челябинск: Уральская Академия, 2016. 130 с.
4. Пинягин П.Ю. Определение физиологических показателей как средство медицинского сопровождения анализа соревновательной деятельности спортсменов-ориентировщиков // Спорт для всех: Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Тюмень, 2016. С. 249-250.
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 940 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования - бакалавриат по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура» (с изменениями и дополнениями) Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.

6. Физиологическое сопровождение тренировочного процесса и занятий физической культурой: Материалы Международной научно-практической (on-line) конференции молодых ученых, Челябинск, 25 марта 2021 года. Челябинск. 2021. 244 с.

© Звягина Е.В., 2021